

УДК 631
AGRIS E10

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/11>

СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

©Смирнов В. Н., ORCID: 0000-0002-4282-6201, канд. экон. наук, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, Россия, vick33ru@mail.ru

©Леванов А. В., ООО «Айди-маркетинг», г. Владимир, Россия, snow031286@mail.ru

THE STATE OF THE LIVESTOCK INDUSTRY IN RUSSIA

©Smirnov V., ORCID: 0000-0002-4282-6201, Ph.D., Vladimir State University, Vladimir, Russia, vick33ru@mail.ru

©Levanov A., LLC ID-Marketing, Vladimir, Russia, snow031286@mail.ru

Аннотация. В статье представлен анализ динамики животноводческой отрасли экономики России. Изучены направления развития основных сегментов отрасли. Представлены данные по ведущим регионам страны. Основное поголовье птиц — в сельскохозяйственных организациях. В 2020 г. их удельный вес в совокупном объеме — 83%. Спад в птицеводческой отрасли обусловлен перенасыщением внутреннего рынка и необходимостью реализации в экспортном направлении. В свиноводстве и птицеводстве наибольшая численность насчитывается в с/х организациях — 45% совокупного объема по итогам 2020 г. В разведении крупного рогатого скота в стране лидируют Республики Татарстан — 5,4% совокупного объема, Дагестан — 5,3% и Башкортостан — 5,1%.

Abstract. The article presents an analysis of the dynamics of the livestock industry of the Russian economy. The directions of development of the main segments of the industry are studied. Data on the leading regions of the country are presented. The main livestock of birds is in agricultural organizations. In 2020, their share in the total volume is 83%. The decline in the poultry industry is due to the oversaturation of the domestic market and the need for export sales. In pig and poultry farming, the largest number is in agricultural organizations — 45% of the total volume at the end of 2020. In cattle breeding in the country, the Republic of Tatarstan is the leader — 5.4% of the total volume, Dagestan — 5.3% and Bashkortostan — 5.1%.

Ключевые слова: животноводческая отрасль экономики, свиноводство, птицеводство, долгосрочные тренды.

Keywords: livestock sector of economy, pig farming, poultry farming, long-term trends.

В животноводческой отрасли России наибольшей популярностью в выращивании сельскохозяйственных животных пользуется разведение крупного рогатого скота, свиней и птиц.

Птицеводство является одним из самых быстрорастущих сегментов, что обусловлено высокой рентабельностью данного бизнеса в отличие от разведения свиней и крупного рогатого скота (далее КРС). Также влияет и религиозный фактор, такой как, к примеру, исключение из потребления мусульманами свинины или запрет в индуизме на употребление

говядины — это делает отрасль птицеводства универсальной с точки зрения стабильного спроса на мясо птицы, как в стране, так и за рубежом.

В 2007–2017 гг. поголовье птиц в России существенно выросло — на 43,1%, достигнув максимального показателя за историю страны 555,8 млн голов. Однако по итогам 2018 г их численность в стране сократилась на 2,6% в сравнении с 2017 г. В 2019 г поголовье птиц выросло незначительно к уровню 2018 г. до 544,7 млн голов.

По состоянию на 1 января 2021 г. численность птиц в России насчитывала 518,7 млн голов, что уже на 4,8% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Основу поголовья составляют куры и петухи (Рисунок).

Рисунок 1. Динамика поголовья птицы в России в хозяйствах всех категорий в 2007–2020 гг., млн голов (<https://www.fedstat.ru>)

Основное поголовье птиц в стране сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. В 2020 г их удельный вес в совокупном объеме составил 83%. Доля хозяйств населения 15,3%, а оставшаяся часть расположена в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. В 2017 г. поголовье птиц в сельскохозяйственных организациях достигало максимального значения в 460,1 млн голов, что на 67,4% больше, чем в том же 2007 г.

В 2020 г. поголовье птиц сократилось во всех видах хозяйств без исключения: в сельскохозяйственных организациях — на 5,1% к уровню 2019 г., в КФХ и ИП — на 11,4%, в хозяйствах населения — на 1,9%.

Среди регионов лидирующую позицию по поголовью птиц в стране занимает Белгородская область, в частности, в 2020 г. ее доля в совокупном объеме составила 8,4%. Также в тройке лидеров среди регионов в 2020 г. были Ленинградская область и Краснодарский край. В Белгородской области и в Краснодарском крае в сравнении с 2019 г. численность поголовья птиц сократилась на 14,9% и 8,8% соответственно, тогда как в Ленинградской области, напротив, выросла на 2,8%.

В целом можно отметить, что спад в птицеводческой отрасли обусловлен перенасыщением внутреннего рынка и необходимостью реализации продукции мяса птицы в экспортном направлении, однако ситуацию осложняет эпидемия, разразившаяся в мире и как

следствие снижение объемов международной торговли.

В сегменте свиноводства в России наблюдается устойчивый растущий тренд. По состоянию на 1 января 2021 г. поголовье свиней в стране составило 25,9 млн голов, увеличившись к 2019 г. на 2,8%. В целом в 2007–2020 гг. значение показателя выросло на 57,9% (<http://www.eurasiancommission.org>).

Основное поголовье свиней также сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях. В 2020 г. на них пришлось 90,1% от общего объема. При этом стоит отметить, что доля хозяйств населения, занимающие некогда большой удельный вес, стремительно снижается. Если в 2007 г на них приходилось 41,5% совокупного объема, то в 2020 г. их доля составила всего 8,7%.

В сегменте свиноводства среди регионов также уверенно лидирует Белгородская область, в 2020 г. доля данного региона в совокупном объеме по численности поголовья свиней составила 17,6%, при этом вся численность в регионе сосредоточена исключительно в с/х организациях. Также в тройке лидеров Курская и Воронежская области. В сравнении с 2019 г. поголовье свиней в Белгородской области в 2020 г. выросло менее чем на процент, тогда как в Курской области — на 5,1%, в Воронежской области — на 8,4%.

Иначе обстоят дела в разведении крупного рогатого скота в России. Если в свиноводстве и птицеводстве наблюдаются долгосрочные растущие тренды, то здесь абсолютно противоположная динамика. В 1991 г. в Российской Федерации насчитывалось более 54,7 млн единиц крупного рогатого скота (<http://www.customs.ru>). К 2000 г. значение показателя снизилось почти на 50% до отметки 27,5 млн голов. В 2020 г. в России уже насчитывалось всего 18 055 тыс голов КРС (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика поголовья свиней и крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий в 2007–2020 гг. млн голов (<https://www.fedstat.ru>)

Также как в свиноводстве и птицеводстве наибольшая численность насчитывается в с/х организациях — 45% совокупного объема по итогам 2020 г, однако значительная часть скота также сосредоточена и в хозяйствах населения — это 39,5% в 2020 г.

В разведении КРС в стране лидируют регионы, где сосредоточено большое количество населения, проповедующее Ислам. Тройка лидеров в 2020 г представлена: Республикой Татарстан — 5,4% совокупного объема, Дагестан — 5,3% и Башкортостан — 5,1%. Примечательно, что, несмотря на востребованность говядины в данных регионах, поголовье в них все равно сокращалось в 2020 г. (Таблица).

Таблица.

ВЕДУЩИЕ РЕГИОНЫ ПО ПОГОЛОВЬЮ ПТИЦЫ, СВИНЕЙ И КРС В РОССИИ
в 2020 г., тыс голов(<https://www.fedstat.ru>)

Регион	Птицы	Регион	Свины	Регион	КРС
Белгородская область	43 479	Белгородская область	4 554	Республика Татарстан	978
Ленинградская область	30 157	Курская область	2 259	Республика Дагестан	951
Краснодарский край	23 641	Воронежская область	1 537	Республика Башкортостан	919
Ставропольский край	20 979	Псковская область	1 444	Алтайский край	689
Челябинская область	20 482	Тамбовская область	1 168	Ростовская область	625
Республика Татарстан	17 795	Челябинская область	778	Оренбургская область	550
Республика Мордовия	17 037	Липецкая область	723	Краснодарский край	548
Тамбовская область	14 189	Тверская область	718	Воронежская область	514
Республика Марий Эл	13 736	Краснодарский край	627	Брянская область	505
Пензенская область	13 696	Республика Мордовия	624	Забайкальский край	455
Прочие	303 538	Прочие	11 423	Прочие	11 321
Российская Федерация	518 729	Российская Федерация	25 855	Российская Федерация	18 055

Таким образом, можно говорить о положительной динамике развития животноводческой отрасли России.

Работа поступила
в редакцию 29.03.2021 г.

Принята к публикации
04.03.2021 г.

Ссылка для цитирования:

Смирнов В. Н., Леванов А. В. Состояние животноводческой отрасли России // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №4. С. 78-81. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/11>

Cite as (APA):

Smirnov, V., & Levanov, A. (2021). The State of the Livestock Industry in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 7(4), 78-81. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/65/11>